

DREPTUL SECURITĂȚII ECONOMICE — SUBRAMURĂ A DREPTULUI SECURITĂȚII NAȚIONALE

Alexandru CAUIA, doctor în drept, conferențiar universitar (ORCID: 0000-0002-1952-5734)

ECONOMIC SECURITY LAW — SUBDIVISION OF NATIONAL SECURITY LAW

This paper analyzes the relations between economy and law, public and private law in order to determine the jurisdiction of the economic law norms and to argue the imperious need to recognize the national security law as distinctive branch of the national law and the economic security law as its subdivision. There are also reviewed the constitutional normative provisions underlying the exclusive obligation of the state to provide the security of the national economic system, including by setting a system of juridical norms that may contribute efficiently and permanently to the realization of the economic aspect in the national interest of the Republic of Moldova. It has been hereby realized a synthesis of doctrinal positions in order to substantiate scientifically the need of determining the national security law as distinctive branch of the national law generally and the economic security law especially.

Key words: *the national security law, the economic security, the economic security law, the strategy of national security.*

În prezentul articol sunt analizate rapoartele dintre economie și drept, dintre dreptul public și cel privat în vederea identificării naturii juridice a normelor dreptului economic pentru a argumenta necesitatea imperioasă de recunoaștere a dreptului securității naționale drept ramură distinctă a dreptului național și a dreptului securității economice drept subramură a acesteia. De asemenea sunt trecute în revistă prevederile normative constituționale ce fundamentează obligația exclusivă a statului de a asigura securitatea sistemului economic național, inclusiv prin intermediul modelării unui sistem de norme juridice care să contribuie eficient și permanent la realizarea aspectului economic al interesului național al Republicii Moldova. Am realizat și o sinteză a pozițiilor doctrinare în vederea fundamentării științifice a necesității edificării dreptului securității naționale drept ramură distinctă a dreptului național în general cât și a dreptului securității economice în special.

Cuvinte cheie: *dreptul securității naționale, securitate economică, dreptul securității economice, strategia securității naționale.*

La drept vorbind, legăturile dintre drept și economie sunt foarte strânse. Relațiile economice se reflectă în normele juridice prin care sunt legalizate. De fiecare dată când spectrul economic are nevoie de noi tehnici acestea pot fi realizate doar prin intermediul normelor juridice care sancționează și reglementează prezentele tehnici. Raporturile dintre drept și economie devin și mai strânse din momentul intervenției directe a statului în economie.

Aceste intervenții nu vizează doar domeniile energiei, transporturilor, mai multe decizii ce țin de antreprenoriat depind de putere (realțiile de muncă, prețurile, serviciile). Izolarea proceselor de creare a normelor și principiilor de reglementare în domeniul dreptului și economiei ar putea crea o impresie falsă și incompletă asupra realităților sociale.

Juriștii ignoră noțiunile și principiile economice în procesul de creare a dreptului, economiștii lasă de o parte elementele juridice în procesul de analiză a mecanismelor economice. Specialiștii occidentali fac relerință la Marx care afirma clar că raporturile de producție definesc relațiile juridice și ideologia. Cu toate acestea, Marx nu a examinat în detaliu chestiunile ce țin de drept.¹

Chiar dacă Republica Moldova are doar 28 de ani de independență, statul nostru, sistemul economic și reglementarea acestuia la nivel național nu pot fi tratate izolat. Prioritatea incontestabilă a statului în secolul XXI rămîne a fi asigurarea securității naționale ca și platformă în baza căreia poate fi construită securitatea cetățenilor și a grupurilor sociale și societale.

Pe lângă alte segmente convenționale ale securității naționale, securitatea economică la nivel național trebuie asigurată inclusiv printun set de norme juridice bine fundamentate, concrescute și aliniată la rigorile impuse de realitățile pieții mondiale și în strictă conformitate cu interesul național al Republicii Moldova.

Chai dacă știința juridică autohtonă încă nu recunoaște existența dreptului securității naționale drept ramură distinctă a dreptului național și cu atât mai mult a dreptului securității economice ca subramură a dreptului securității naționale, fapt constatat deja la nivel național întrun număr consistent de state europene, analiza normelor juridice care au drept obiectiv primordial asigurarea securității economice a statului nostru se dovedește a fi imperios necesară.

În acest sens Constituția Republicii Moldova stabilește: „(1) Economia Republicii Moldova este economie de piață, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată și pe proprietatea publică, antrenate în concurență liberă.

(2)... c) **protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară;**“²

Orice economie de piață este bazată pe o concurență liberă și pe crearea unui mecanism economic și juridic de protejare a concurenței, de prevenire și de luptă contra monopolurilor. În Republica Moldova, activează Agenția Națională pentru Protecția Concurenței. Activitatea antimonopol și de protecție a concurenței este extrem de necesară în domeniul achizițiilor publice.³ Adoptarea unei legi speciale și implementarea unui sistem electronic de achiziții publice permite deja accesul la acest sistem al tuturor agenților economici.

1 Mescheriakoff Alain-Serge, *Droit public économique*, Paris, Presses universitaires de France, coll. *Droit fondamental*, 2ème édition, 1996, p.9.

2 Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994. În vigoare de la 27.08.1994. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1994, nr.1. p.3-45, art. 126.

3 Constituția Republicii Moldova: comentariu/ coord. de proiect: Klaus Sollfrank; red.: Nina Pârțac, Lucia Țurcanu – Ch.: Arc, 2012, p.470 din 576 p.

Un rol deosebit pe piața financiară și, implicit, în economia Republicii Moldova revine sistemului bancar, condus de către Banca Națională a Moldovei, a cărei activitate este reglementată de Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei. Menționăm că în Republica Moldova băncile comerciale au constituit Fondul interbancar de garantare a creditelor din cotele de participare făcute de bănci. Ținând cont de necesitatea sporirii gradului de protecție a creditorilor și debitorilor și diminuării generale a riscurilor de credit, s-a preluat experiența țărilor dezvoltate prin crearea în sistemul financiar a birourilor istoriilor de credit, scopul cărora constă în prelucrarea, stocarea și prezentarea informației privind respectarea de către debitori a obligațiilor asumate prin contractele de credit.⁴

Dreptul securității economice nu este o ramură de sine stătătoare a dreptului național deoarece la momentul introducerii de către exegeții domeniului științei economice a termenului de „securitatea economică” aceste relații sociale erau reglementate de către ramurile de drept deja formate precum dreptul administrativ și dreptul civil. În acest sens unii autori menționează faptul că și în perioada sovietică, pe lângă ramurile de drept existente, care se disting între ele prin metodele și obiectul specific de reglementare se admitea existența unor ramuri complexe ale dreptului.⁵

Utilizarea optimală a prevederilor normative de natură permisivă a dreptului civil constituie o condiție principală pentru asigurarea securității economice a tuturor subiecților activității de antreprenor.⁶

În opinia autoarei A. A. Prohojev noțiunea de securitate economică a individului prezumă starea de fapt a vieții omului în cadrul căreia se asigură securitatea juridică și economică a intereselor sale vitale prin respectarea drepturilor și îndatoririlor constituționale.⁷

Astfel dreptul securității economice este o ramură nouă și complexă a dreptului, în proces de cristalizare și constituie o ramură ce are drept obiect de reglementare relațiile sociale ce țin de asigurarea securității economice. În această ramură pot fi observate norme ce aparțin altor ramuri de drept precum: dreptul constituțional, civil, administrativ, muncii, penal, procesual civil și penal și ale dreptului internațional.

Știința dreptului securității economice prezintă o totalitate de cunoștințe și legități în baza cărora se dezvoltă relațiile juridice și de creare a normelor de drept ce reglementează procesul de asigurare a securității economice într-un stat. Pe lângă metodele clasice procesului de cercetare: logicii formale, istorică, dialectică, sociologică etc. sunt utilizate și metode specifice de cercetare a obiectului caracteristic de reglementare precum metoda dogmatică, comparației prevederilor legale, interpretării etc.

4 Constituția Republicii Moldova: comentariu/ coord. de proiect: Klaus Sollfrank; red.: Nina Pârțac, Lucia Țurcanu – Ch.: Arc, 2012, p.470.

5 Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. — М. : Юрид. лит., 1981, Т. 1. с. 254.

6 Злобин В. В. Субъективное гражданское право и экономическая безопасность частных предпринимателей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003, с. 5

7 Прохожев А. А. Национальная безопасность: основы теории. — М. : Изд-во РАГС, 1995. с. 65.

Această știință ar dispune de 3 funcții principale: analitică, critică și creativă. Funcția analitică rezidă în cercetarea, interpretarea și aplicarea uniformă a prevederilor normative deja existente în domeniul asigurării securității economice. Această funcție contribuie la creșterea nivelului de cunoaștere a normelor existente în acest domeniu.

Funcția critică are drept obiectiv identificarea curenților, lacunelor în cadrul reglementărilor normative existente, practicilor învechite care nu mai fac față necesităților cotidiene și deficiențelor sistemice, de conținut sau chiar lingvistice ale cadrului normativ existent.

Funcția creativă urmează să contribuie la realizarea unor noi seturi de norme și principii care ar permite dezvoltarea ulterioară a domeniului asigurării normative a procesului de asigurare a securității economice care ar satisface necesitățile și imperativele momentului.

În Federația Rusă există peste 30 de lucrări din diferite domenii de cercetare științifică care au drept obiect de cercetare diverse aspecte ale dreptului securității economice. Astfel se cristalizează setul de termeni, metode și instrumente juridice ce contribuie la edificarea unei noi științe, știința dreptului securității economice.⁸

Principalul element juridic de intervenție al statului pe segmentul economic este bugetul național. Asigurarea securității proceselor de elaborare, adoptare, implementare și analiză a eficienței și prospecției acestui act normativ cu caracter special și ciclic adopta atât în Republica Moldova cât și majoritatea covârșitoare ale statelor lumii urmează să fie realizată printr-un șir întreg de prevederi normative cât se poate de clar și univoc formulate și interpretate.

În acest Constituția Republicii Moldova prevede: „(6) **Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare.**”⁹

În structura financiară contemporană, cheltuielile bugetare sunt identificate prin actele și operațiunile de întrebuințare a fondurilor bănești necesare statului și altor colectivități publice în scopul și cu finalitatea întreținerii materiale a organelor de stat și serviciilor publice, satisfacerii trebuințelor social-culturale și celorlalte necesități colective.¹⁰

În statele contemporane în curs de dezvoltare echilibrul bugetar a rămas un principiu legiferat. Astfel, Legea Republicii Moldova privind sistemul bugetar și procesul bugetar consacră acest principiu ca element primordial al politicii bugetar-fiscale, prevăzând îndatoririle Ministerului Finanțelor, Guvernului și Parlamentului de a urmări „echilibrul în timp al colectării veniturilor și efectuării cheltuielilor”¹¹

8 Мансуров Г. З. Право экономической безопасности как учебная дисциплина, отрасль законодательства и раздел науки Conferinta ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Екатеринбург, 17 мая 2018 г.) p. 214-215.

9 Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994. În vigoare de la 27.08.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1. p.3-45, art. 131.

10 Constituția Republicii Moldova: comentariu/ coord. de proiect: Klaus Sollfrank; red.: Nina Pârțac, Lucia Țurcanu – Ch.: Arc, 2012, p.500.

11 Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar nr. 847-XIII din 24.05.1996.

În acest sens, Legea privind finanțele publice locale prevede expres că „autoritățile administrației publice ale unităților administrativ-teritoriale sunt obligate să întreprindă toate măsurile necesare pentru menținerea echilibrului bugetar”.¹² „Prin echilibrul bugetar se înțelege egalitatea dintre veniturile și cheltuielile bugetului”.

Pentru modul de reglementare juridică a felului și proporției cheltuielilor bugetare în doctrina financiară europeană din ultimele decenii, au devenit tot mai importante conceptele formulate pe baza practicii bugetare din statele membre ale Comunității Europene, concepte exprimate în Regulamentul financiar al acestor comunități și în literatura europeană de specialitate. Drept concepte comunitare privind cheltuielile bugetare sunt evidențiate următoarele:

- sporirea cheltuielilor pentru învățământ, sănătate publică, cercetări științifice, căi de comunicații și dezvoltare regională, pe baza reducerii altor cheltuieli, evitându-se compromiterea echilibrului financiar necesar și întocmindu-se, în acest sens, „o ordine de prioritate a cheltuielilor publice”, care să fie consacrată prin „programe financiare multianuale”;
- politica cheltuielilor publice să fie concordantă cu politica resurselor financiare în cuprinsul căreia impozitele să nu compromită economiile bănești particulare și nici investițiile întreprinderilor, iar investițiile publice să fie finanțate cu preferință din împrumuturi publice pe termen lung;
- „creșterea cheltuielilor publice este inevitabilă”, însă ea trebuie subordonată cerințelor de „echilibru economic și financiar al comunității și al statelor membre”.

Aceste concepte comunitare privind cheltuielile bugetare sunt reflectate și în reglementarea juridică națională, fiind necesar de a respecta echilibrul bugetar, considerat „principiu clasic”¹³ al organizării financiar-bugetare.¹⁴

Asigurarea securității economice este cea mai importantă prerogativă a statului care se realizează printr-o strânsă conlucrare cu agenții economici

Securitatea economică reflectă capacitatea organelor politice, economice și juridice ale statului de a proteja interesele subiectelor sale principale în limitele tradițiilor și valorilor sale juridico-economice. De aceea dezvoltarea sa este necesar de a fi analizată în strictă conformitate și în contextul formării propriului sistem de asigurare a securității naționale.¹⁵

Chiar dacă statul nostru nu dispune astăzi încă de un document fundamental care ar reglementa acest subiect, Proiectul Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova stabilește obiectivele pe dimensiunea economică:

12 Legea privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, MO nr. 248-253 din 19.12.2003, art. 12.

13 Raymond Muzellec, *Finances publiques*, 6-ème edition, Editura Sirey, Paris, 1989, p. 248.

14 Constituția Republicii Moldova: comentariu/ coord. de proiect: Klaus Sollfrank; red.: Nina Pârțac, Lucia Țurcanu – Ch.: Arc, 2012, p.500.

15 Литвиненко А.Н. Экономическая и национальная безопасность: проблема соотношения понятий // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2013. № 3 (173). С. 9-15.

1. Asigurarea stabilității macroeconomice prin menținerea unor indici reduși ai inflației, deficitului bugetar și datoriei externe a statului.
2. Asigurarea competitivității economiei naționale în vederea majorării ponderii produselor și serviciilor autohtone exportate, inclusiv prin demonopolizarea pieței de export a Republicii Moldova și diminuarea dependenței unilaterale a acesteia de spațiul post-sovietic.
3. Atragerea investițiilor în economia națională prin dezvoltarea unui mediu de afaceri atractiv, stimulator și predictibil, crearea unui mediu concurențial sănătos și diminuarea economiei tenebre.
4. Asigurarea securității energetice prin diversificarea surselor și căilor de aprovizionare, precum și sporirea rolului Republicii Moldova de coridor de tranzit al energiei, inclusiv prin construcția unor noi linii de interconexiune și conectarea la sistemele energetice europene.
5. Dezvoltarea parteneriatului public-privat la implementarea concurenței libere, loiale în economie, în special prin apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor în cadrul activității de antreprenariat.
6. Conjugarea eforturilor structurilor statului la identificarea, prevenirea și contracararea riscurilor excesive și amenințărilor pe piața financiar-bancară a Republicii Moldova, care generează procese destabilizatorii și pârgonii de influență asupra economiei naționale.
7. Consolidarea cadrului legislativ primar și secundar aferent activității băncilor și societăților de investiții în special prin transpunerea standardelor europene în acest domeniu.¹⁶

Analizând aceste obiective putem concluda următoarele:

1. Chiar dacă lipsește o prevedere expresă asupra necesității asigurării securității economice în general și a fundamentării normative a acestui proces în special, putem lesne afirma faptul că absolut toate cele 7 obiective pot fi realizate doar sub rezerva existenței unui cadru normativ specific situației actuale și adecvat necesităților și obiectivelor stabilite de organele competente al statului.
2. Aceste obiective cât și depistarea, prevenirea și combaterea fenomenelor nocive asupra stabilității și securității economiei naționale ar constitui reflecția sintetică a interesului național al Republicii Moldova pe acest segment.
3. Dreptul nu reglementează și nici nu trebuie să reglementeze toate relațiile sociale. Prezentele obiective nu ar trebui să fie tratate drept o listă exhaustivă a obiectivelor naționale în domeniul economic. De aceea considerăm necesar de a formula un obiectiv general ce ar fixa obligația organelor competente ale statului de a realiza un monitoring permanent și consistent în vederea identificării factorilor ce ar genera amenințări și pericole asupra securității naționale a Republicii Moldova și ar avea drept competență stabilirea mecanismelor, instrumentelor și resurselor de prevenire și combatere a acestora.

16 Proiectul Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova [on line] <http://www.presedinte.md/app/webroot/proiecte/SSN16.pdf> (accesat 03.10.2019)

De asemenea Constituția Republicii Moldova prevede la art 129: „Parlamentul aprobă direcțiile principale ale activității economice externe, principiile utilizării împrumuturilor și creditelor străine. (2) **Guvernul asigură protejarea intereselor naționale în activitatea economică externă, promovează politica liberului schimb sau politica protecționistă, pornind de la interesele naționale.**“¹⁷

Statul dispune de un nivel maxim de asigurare a securității economice doar în cazul lipsei factorilor interni și externi de orice gen care ar genera amenințări sau pericole asupra acestei stări. În lista celor mai importanți factori generatori de securitate economică ar trebui citați:

- Poziția geografică;
- Cantitatea de resurse naturale;
- Potențialul agricol și industrial;
- Nivelul de dezvoltare socio-demografic;
- Calitatea administrării etatice.

Federația Rusă, Statele Unite ale Americii, Japonia, China, Uniunea Europeană ocupă pozițiile de lider în lume după potențialul industrial, volumul de producție agricolă, volumul de resurse naturale și dispun de o poziție geografică prielnică, ceea ce contribuie la asigurarea securității economice a acestora.¹⁸ Cu toate acestea, aceste state se deosebesc substanțial în conformitate cu criteriile anterior menționate și de asemenea după mecanismul etatic de reglementare a economiilor naționale.¹⁹

În Republica Moldova, există un sistem de organe, instituții de stat și private, activitatea cărora este canalizată spre promovarea exportului de mărfuri și servicii, crearea condițiilor favorabile pentru activitatea economică externă și stimularea investițiilor în ramurile economiei naționale. În acest sens, rolul principal îi revine Ministerului Economiei, care are următoarele funcții în domeniul activității economice externe și atragerii investițiilor autohtone și străine în economie:

- cooperarea cu partenerii din UE, CSI, SUA, alte state, în scopul atragerii asistenței tehnice și financiare pentru demararea proiectelor de dezvoltare;
- elaborarea unui sistem complex de reglementare de către stat a relațiilor economice externe în vederea integrării economiei naționale în economia mondială (prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului, PNUD ș.a.);
- aderarea Republicii Moldova la diferite convenții internaționale în domeniul comerțului internațional (Convenția ONU în domeniul contractelor de vânzare-cumpărare internațională ș.a.);
- coordonarea activității Republicii Moldova în cadrul organizațiilor internaționale cu caracter economic (ODDE — GUAM; Comunitatea Economică Euro-Asiatică;

17 Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994. În vigoare de la 27.08.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1. p.3-45, art. 129.

18 Grigoreva Ekaterina, Fesina Elena. Economic Security as a Condition of Institutional Support of Economy Modernization // World Applied Sciences Journal. 2013. Vol. 31, № 5, p. 940-948.

19 Григорьева Е.А. Обеспечение экономической безопасности государства в современных условиях // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2015. № 3 (93) с.52.

- Comisia pentru probleme economice în Europa a Națiunilor Unite (UNECE); Organizația pentru cooperare economică în bazinul Mării Negre (OCMN);
- armonizarea legislației naționale cu caracter economic la sistemul legislativ al Uniunii Europene, ținându-se cont de necesitatea integrării europene a Republicii Moldova ș.a. În scopul sporirii eficienței activității economice externe, a fost constituită Organizația pentru atragerea investițiilor și promovarea exportului (MIEPO), cu al cărei concurs sunt încheiate diferite acorduri de parteneriat.²⁰

Există mai multe concepții asupra relației dintre drept și economie:

1. Dreptul public poate fi economic prin obiectul său de reglementare (finanțele publice, proprietatea statului, piețele publice).
2. Dreptul public poate fi economic prin scopul pe care-l urmărește (scopul final al normelor dreptului public este modificarea acelor realități economice care țin mai mult de politicile publice în domeniul economic).
3. Dreptul public poate fi economic prin specificul normelor sale. În lumina acestei concepții urmează să se facă o distincție clară dintre dreptul economic și dreptul economiei.²¹

Existența unui drept economic amenință să depășească distincția veche dintre dreptul public și dreptul privat.²²

Chiar și rădăcinile socialiste ale dreptului economic denotă legătura dintre acesta și lipsa acestei diviziuni convenționale. Dacă dreptul economic s-a năcut în țările socialiste se datorează exclusiv fuziunii tehnicilor de elaborare, adoptare și aplicare a celor două ramuri ale dreptului.²³

Punctul comun al specialiștilor în domeniul constă în faptul că dreptul economic este „un atentat” asupra divizării tradiționale a dreptului în public și privat. Unitatea și coerența dreptului economic poate fi realizată doar cu prețul sacrificiului divizării dualiste a sistemului juridic.²⁴

Dreptul economic ne amintește că această divizare între dreptul public și cel privat este una mai mult pedagogică decât științifică și nu ar trebui să fie prezentată drept o ruptură și cu atât mai mult ca o contrapunere a acelor două ramuri convenționale ale dreptului.²⁵

Autoarea facează își propune să analizeze locul și rolul „dreptului economic” public prin comparația sferelor normative, științifice și de cercetare din Franța și

20 Constituția Republicii Moldova: comentariu/ coord. de proiect: Klaus Sollfrank; red.: Nina Pârțac, Lucia Țurcanu – Ch.: Arc, 2012, p.482.

21 Mescheriakoff Alain-Serge, *Droit public économique*, Paris, Presses universitaires de France, coll. *Droit fondamental*, 2ème édition, 1996, p.9-10

22 Piérot Robert M., *Introduction au droit public économique*, Paris, Les cours de droit, 1984-1985, p.13

23 Farjat Gérard, *Droit économique*, PUF, coll. *Thémis – Droit*, 2ème édition, 1982, p.27

24 *Idem*.

25 Linotte Didier, Romi Raphaël, *Droit public économique*, Paris, Litec, coll. *Manuel*, 6ème édition, 2006, p.12

Federația Rusă pentru a identifica argumentele în favoarea ipotezei existenței unei ramuride drept distincte formate deja în sistemul de drept romano-germanic.

Dreptul European a exercitat o influență crucială asupra drepturilor naționale mai ales în sfera economică. Sub influența acestuia principiul tradițional al libertății activității de antreprenoriat s-a transformat în principiul liberei concurențe și a influențat apariția principiilor transparenței și precauției. Expertocrația europeană a schimbat procesul de adoptare a deciziilor etatice în domeniul economic imprimând obligația de a fi consultate activ cu domeniul de bussines. Politicile europene de reformare a procesului de administrare a statului (noul management public, buna administrare) au condiționat transformarea „guvernului“ în „guvernare“ și reglementare. Conceptele esențiale de drept economic public au fost renovate. Concurența este acel element care joacă un rol crucial în economie și în alte sfere ale activității sociale, iar conceptele de servicii publice și contracte publice s-au modificat substanțial.²⁶

Această concluzie susține ipoteza cercetării locului și rolului normelor juridice ce reglementează procesul de asigurare a securității economice la nivel etatic și cristalizarea unui set de norme autonom ce ar sta la baza formării unei noi ramuri de drept în sistemul de drept al Republicii Moldova.

În același timp autorii ruși consideră că, caracterul unitar și volumul consistent al reglementărilor normative cu privire la procesul de asigurare a securității economice permit calificarea dreptului securității economice drept o ramură distinctă a dreptului național.²⁷

Acestea fiind spuse putem constata următoarele:

1. Dilema caracterului convențional al divizării dreptului în public și privat este potențată de caracterul mixt al normelor dreptului economic, iar normele juridice cu caracter public care ar avea drept menire prioritară de a asigura securitatea economică a Republicii Moldova deja își au locul lor distinct în sistemul național de drept, inclusiv în textul Constituției.
2. Obiectul juridic al acestei subramuri îl formează relațiile sociale specifice ce țin de prevenirea și combaterea amenințărilor, provocărilor și pericolelor asupra securității naționale pe dimensiunea economică, obiectivul final al acestora și spiritul intrinsec rezumându-se la asigurarea securității economice a Republicii Moldova, ceea ce generează și utilizarea unor metode specifice domeniului de reglementare.
3. Analiza prevederilor doctrinare ale unor state europene ne permite să constatăm cristalizarea unui set de norme specifice care formează dreptul securității economice drept subramură distinctă a dreptului securității naționale al statelor ca: Federația Rusă, Ucraina, Belarusia, Franța.

26 Elvira Talapina. Contribution à la théorie du droit public économique par l'analyse comparative du droit français et du droit russe. Droit. Université de la Réunion, 2011. Thèse pour le doctorat en droit <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00867003/document>

27 Антонов М. В. О системе и отраслях законодательства // Право и экономика. 2011. № 3, с. 53-54.